

**AS IMPLICAÇÕES PRÁTICAS DA RESTRIÇÃO DO USO DE CELULARES NAS
SALAS DE AULAS DA ESCOLA CIDADÃ INTEGRAL TÉCNICA ESTADUAL
PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY**

Lilson Pereira da Silva

Licenciatura em Ciência da Computação-DCX-CCAE-UFPB

lilson.pereira@dcx.ufpb.br

José Vitor Almeida da Silva

Licenciatura em Ciência da Computação-DCX-CCAE-UFPB

jose.almeida@dcx.ufpb.br

Hermano José Santos da Costa

Licenciatura em Ciência da Computação-DCX-CCAE-UFPB

hermano.santos@dcx.ufpb.br

Prof. Dr. Baltazar Macaiba de Sousa

Professor Titular do Departamento de Ciências Sociais do CCAE-UFPB

baltazarmacaiba@yahoo.com.br

Resumo

A lei 15.100/2025, promulgada em 13 de janeiro de 2025, instituiu que as escolas de ensino básico das redes pública e privada podem restringir o uso de celulares dos estudantes em salas de aula. Este preceito surgiu como resposta aos problemas apontados por diferentes pesquisas nas escolas, onde alunos (crianças e adolescentes) apresentavam déficits de atenção e conseqüente queda no desempenho acadêmico devido ao uso excessivo de celulares durante as aulas. Objetivando analisar as conseqüências práticas dessa lei no âmbito escolar, o presente estudo de caso sintetiza os impactos educacionais após adoção dessa lei no âmbito da Escola Cidadã Integral Técnica Estadual Professor Luiz Gonzaga Burity em Rio Tinto-PB, na qual se verificaram os resultados no enfrentamento do problema do uso intensivo de celulares durante as aulas nesta instituição de ensino. Mediante aplicação de entrevista com professores e alunos, os docentes afirmaram que no início houve relutância por parte dos estudantes em se adaptarem a esse método legal adotado pela escola. Constatou-se também que, nos dias e meses iniciais após adoção da lei, os alunos apresentaram irritabilidade ocasional, demonstrando revolta por não poderem usar o celular durante as aulas e os professores, percebendo esses episódios, mantiveram uma postura resiliente e ponderada. Entretanto, a situação atual nas salas de aula, segundo a percepção dos professores, é de que a lei trouxe bons resultados no desempenho dos seus alunos e os estudantes partilham dessa mesma percepção. Diante dos fatos analisados, pôde-se constatar que a lei 15.100/2025 foi muito oportuna e proveitosa em termos de resultados satisfatórios, trazendo significativa melhora nos processos de aprendizagem na referida escola.

Palavras-chave: Lei 15.100/2025; Restrição de uso de celulares; Déficit de atenção.

INTRODUÇÃO

Ao longo dos anos, os avanços na área da tecnologia da informação têm trazido abrangentes mudanças à sociedade, especialmente no tocante aos dispositivos celulares, cuja evolução os tornou computadores portáteis, embora com capacidades limitadas. Os chamados smartphones possibilitam, além da comunicação à distância, a realização de alguns trabalhos virtuais, elaboração de estudos, obtenção de diferentes comodidades e de entretenimentos. No entanto, pesquisas apontam que a adesão imoderada a esses “benefícios” tem ocasionado a prática de hábitos prejudiciais ao desenvolvimento cognitivo, notadamente entre crianças e jovens em idade escolar.

Nos últimos anos, diferentes instituições acadêmicas e de saúde (Várias Instituições, 2017) ao redor do mundo intensificaram pesquisas a fim de mapear os impactos negativos causados pelo uso excessivo de celulares e a consequente dependência gerada pelo dispositivo. Pesquisas acadêmicas com foco nesse tema reconheceram recentemente uma série de malefícios ocasionados pelo exagero na utilização dos smartphones. Problemas como ansiedade, baixa autoestima, distúrbios do sono, déficits de atenção e memória, sedentarismo e dependência digital, possibilitaram a abertura do debate e da conscientização a respeito dos danos à saúde de crianças e adolescentes em razão do uso excessivo dos smartphones (UFLA, 2023; KARADAĞ; YILDIZ, 2024).

A UNESCO(2023) divulgou um relatório no qual apontava os prejuízos na aprendizagem decorrentes do uso exacerbado de celulares, apontando os comportamentos que afetavam o desempenho acadêmico de estudantes. O mesmo relatório também sugeria o banimento de celulares nas escolas como medida para conter os problemas identificados pelas pesquisas. Com foco nessa recomendação, o Ministério da Educação(MEC, 2024), propôs um Projeto de Lei visando à restrição do uso de celulares, por estudantes, em ambiente escolar. O projeto foi aprovado na Câmara e no Senado Federal e se tornou lei ao ser sancionado pelo presidente da República em 13 de janeiro de 2025. A Lei 15.100/2025, que ficou conhecida como PL do celular, consta em sua diretriz que:

§ 2º Os estabelecimentos de ensino disponibilizarão espaços de escuta e de acolhimento para receberem estudantes ou funcionários que estejam em sofrimento psíquico e mental decorrentes principalmente do uso imoderado de telas e de nomofobia. (2025)

Assim, são reconhecidos os efeitos danosos tanto da exposição exagerada quanto da abstinência das telas, sendo necessário um acompanhamento psicológico de suporte no enfrentamento dos desafios trazidos pela dependência digital nomofóbica nas escolas. Oportuno destacar que a palavra “nomofobia” foi eleita a palavra do ano pelo Cambridge Dictionary em 2018, e o termo é um neologismo que vem do inglês “No mobile phone phobia”, em referência aos efeitos provocados pela abstinência do uso de celulares.

A fim de analisar as implicações práticas decorrentes da aplicação da Lei 15.100/2025 em ambiente escolar, o presente artigo aborda, em síntese, as experiências relatadas por professores e alunos após a implantação da referida norma no âmbito da Escola Cidadã Integral Técnica Estadual Professor Luiz Gonzaga Burity em Rio Tinto-PB.

METODOLOGIA

A abordagem metodológica delimitou-se pela realização de entrevistas com professores e alunos, que responderam a questionários resumidos a respeito dos seus pontos de vista concernentes à aplicação da lei de restrição de celulares. Assim, serão apresentados ambos os posicionamentos, tanto dos docentes quanto dos discentes.

Os professores relataram que, antes da adoção da lei na escola, foram informados e devidamente orientados conforme diretrizes do MEC. Os docentes, por sua vez, esclareceram aos alunos e a seus pais a nova norma legal e forma como seria implementada. Afirmaram ainda que pais e alunos concordaram com a medida. Entretanto, ao longo de semanas e meses, alguns alunos começaram a apresentar efeitos provocados pela nomofobia, tais como desconforto e irritabilidade frente a restrição e insistência em desobedecer à norma. Para lidar com episódios como esses, os professores relataram fazer uso de sua “autoridade

pedagógica” e, nos casos que persistiam resistências, solicitavam o apoio dos pais dos alunos que, mediante coerção, reconduziam os filhos em submissão à lei.

Os professores disseram também usar métodos alternativos (como a prática de esportes) para mitigar os problemas comportamentais que surgiam no cotidiano das aulas, permitindo que a distração dos adolescentes desse lugar a hábitos saudáveis e à conscientização sobre o que era importante para o progresso na carreira estudantil.

Os alunos entrevistados que confirmaram terem passado por experiências de nomofobia nos primeiros dias de aula, afirmaram que agora, após nove meses, se consideram adaptados à nova realidade escolar. Fato esse também foi percebido pelos professores, os quais informaram que a maioria de seus alunos está mais “conformada” com a restrição do uso de celulares em sala de aula. O resultado tem se mostrado satisfatório, com aumento no rendimento acadêmico, melhora no foco interativo das aulas, maior interesse dos estudantes pelo conteúdo estudado e o consequente autocontrole da nomofobia. Os alunos também reconheceram esse progresso ao se autoavaliarem. Os professores relataram ter informado a seus alunos sobre o problema do brain rot, entendido como “poluição” de conteúdos digitais que compromete o desempenho cognitivo, a análise lúcida da realidade e a tomada de decisões inteligentes.

A avaliação dos professores e dos alunos é de que a lei trouxe mudanças positivas, colaborou para a construção de hábitos saudáveis, possibilitou uma reeducação digital pautada pelo uso equilibrado do celular e permitiu significativa melhora nos processos de aprendizagem, refletida no rendimento acadêmico dos estudantes.

CONCLUSÃO

Os fatos apresentados neste estudo abordando relatos de professores e alunos sobre a Lei 15.100/2025, mostram que o uso dessa norma combinada com conscientização e boas práticas de uso moderado dos smartphones, contribui para a superação dos sérios problemas decorrentes do uso excessivo de celulares, cujos danos têm afetado um número alarmante de estudantes nas escolas

brasileiras.

A referida lei ao adotar a palavra nomofobia, não se restringiu apenas a essa situação, pois permitiu que se pudesse, além de propor uma solução, obter o alcance da reeducação digital fundamentada na conscientização e no uso equilibrado e saudável da tecnologia. Foi com essa perspectiva que o ano letivo de 2025 começou nas escolas da rede pública em todo o país: fazer com que crianças e jovens se adaptem a uma nova abordagem escolar no enfrentamento à nomofobia, ao phubbing (ato de ignorar alguém para se concentrar no celular) e ao brain rot (desgaste cognitivo devido à exposição constante a conteúdos de baixo estímulo para o raciocínio crítico).

Diante dos resultados bem-sucedidos, a Escola Cidadã Integral Técnica Estadual Professor Luiz Gonzaga Burity em Rio Tinto-PB segue por um caminho promissor, onde a mudança de hábitos propiciados pela lei 15.100/2025 produziu uma nova e satisfatória perspectiva de aprendizagem escolar e melhor desenvolvimento na carreira estudantil.

REFERÊNCIAS

BOUMOSLEH, J. M.; JAALOUK, D. **Depression, anxiety, and smartphone addiction in university students — a cross-sectional study**. PLoS ONE, v. 12, n. 8, e0182239, 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0182239> . Acesso em: 29 nov. 2025.

TANGMUNKONGVORAKUL, A.; MUSUMARI, P. M.; THONGPIBUL, K.; SRITHANAVIBOONCHAI, K.; TECHASRIVICHIEEN, T.; SUGUIMOTO, S. P.; et al. **Association of excessive smartphone use with psychological well-being among university students in Chiang Mai, Thailand**. PLoS ONE, v. 14, n. 1, e0210294, 2019 (coleta de dados em 2018). Disponível em: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0210294> . Acesso em: 29 nov. 2025.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS. **Estudo associa o vício em smartphones a transtornos mentais como ansiedade, depressão, estresse, distúrbios alimentares e insatisfação corporal**. UFLA – Diretoria de Comunicação, 2023. Disponível em: <https://ciencia.ufla.br/en/reportagens/saude/1031-estudo-da-ufla-associa-o-vicio-em-smartphones-a-transtornos-mentais-como-ansiedade-depressao-estresse-disturbios-alimentares-e-insatisfacao-corporal> . Acesso em: 30 nov. 2025.

KARADAĞ, M.; YILDIZ, A. **The relationship between smartphone addiction, sleep quality, and ADHD symptoms in university students**. 2024. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39576227> . Acesso em: 30 nov. 2025.

UNESCO. **2023 Global Education Monitoring Report – Technology in Education: a tool to serve learners, not replace them**. 2023. Disponível em: <https://gem-report-2023.unesco.org> . Acesso em: 30 nov. 2025.

BRASIL. **Lei 15.100/2025, de 13 de janeiro de 2025. Dispõe sobre a utilização, por estudantes, de aparelhos eletrônicos portáteis pessoais nos estabelecimentos públicos e privados de ensino da educação básica**. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2023-2026/2025/lei/l15100.htm. Acesso em: 30 nov. 2025.

CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS. **Nomophobia**. In: Cambridge Dictionary.
Disponível em: <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/nomophobia> .
Acesso em: 30 nov. 2025.